
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 811.111-26

DOI 10.5281/zenodo.17076507

Никифорова Е.А., Чиглинцева Е.С.

Никифорова Елена Александровна, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, ул. Мира, д. 19, Екатеринбург, Свердловская область, Уральский федеральный округ, Россия, 620062. E-mail: helen_25n@mail.ru.

Чиглинцева Екатерина Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, ул. Мира, д. 19, Екатеринбург, Свердловская область, Уральский федеральный округ, Россия, 620062. E-mail: ek.chiglintseva@urfu.ru.

Особенности функционирования и перевода конструкций экспрессивного синтаксиса в детской художественной литературе (на материале произведения Мэри Нортон «Добывайки на реке»)

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты функционирования конструкций экспрессивного синтаксиса в тексте английской литературной сказки и возможность их перевода на русский язык. В качестве объекта исследования выступают такие структуры, как парентетические внесения, эллиптические конструкции, синтаксические повторы и инверсия. В результате исследования определено количественное соотношение конструкций экспрессивного синтаксиса в тексте произведения М. Нортон «Добывайки на реке», их функциональные особенности, экспрессивный потенциал и возможные способы передачи на русский язык. В статье делается вывод о таких функциях, исследуемых синтаксических единиц в детской литературе, как ритмизация предложений, введение второго плана повествования, акцентирование внимания на важных аспектах повествования и пояснение информации, имитация разговорной речи персонажей.

Ключевые слова: экспрессивность, экспрессивный синтаксис, инверсия, эллиптические конструкции, парентетические внесения, синтаксический повтор, перевод.

Nikiforova E. A., Chiglintseva E. S.

Nikiforova Elena Aleksandrovna, Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Mira St., 19, Yekaterinburg, Sverdlovsk Region, Ural Federal District, Russia, 620062. E-mail: helen_25n@mail.ru.

Chiglintseva Ekaterina Sergeevna, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Mira St., 19, Yekaterinburg, Sverdlovsk Region, Ural Federal District, Russia, 620062. E-mail:

ek.chiglintseva@urfu.ru.

Functions and translation of expressive syntactic constructions in children's literature (based on the novel *The Borrowers Afloat* by Mary Norton)

Abstract. The article examines the functions of expressive syntactic constructions in children's literature and their translation into Russian. The authors focus on such syntactic constructions as parenthesis, elliptical structures, syntactic repetitions and inversion. The research determined their quantitative proportion in M. Norton's novel for children "The Borrowers Afloat", their functional characteristics, expressivity and ways of their translation into Russian. The authors come to the conclusion that the constructions in question are used in children's literature in order to give a certain rhythm to the sentences, introduce another narrative level, emphasize and clarify important aspects of the narration as well as imitate spoken language.

Key words: expressiveness, expressive syntax, inversion, elliptical structures, parenthesis, syntactic repetitions, translation.

В данной статье рассматриваются аспекты функционирования и перевода конструкций экспрессивного синтаксиса в тексте английской литературной сказки. Экспрессивность является сложнейшей языковой категорией. В самом общем смысле экспрессивность можно определить как «совокупность семантико-стилистических признаков единицы языка, которые обеспечивают её способность выступать в коммуникативном акте как средство субъективного выражения отношения говорящего к содержанию или адресату речи» [8]. Экспрессивность придает речи выразительность за счет оценочного и эмоционального отношения говорящего к происходящему [7, с. 143]. Являясь лингвистической категорией, экспрессивность характеризуется наличием огромного арсенала средств выражения, среди которых на синтаксическом уровне можно выделить особые структуры, отклоняющиеся от обычного построения высказываний. По указанию О. В. Александровой, актуальность исследования именно синтаксических экспрессивных средств связана с «интенсивным изучением структуры текста, языковой личности как субъекта речевой деятельности, ее прагматических аспектов разговорной, устно-

диалогической речи, взаимоотношения говорящего и адресата, звуковых средств усиления выразительности речи и усиления ее воздействия на воспринимающего» [1, с. 7]. Важным представляется исследование указанных конструкций именно на материале детской литературы, где экспрессивный синтаксис играет значительную роль.

Немаловажным представляется также изучение возможностей и способов передачи экспрессивности синтаксических единиц на другой язык. При переводе различных стилистических приемов переводчик должен стремиться воспроизвести изначальную эстетическую функцию текста оригинала [10, с. 68]. Переводчику нужно учитывать разницу между грамматическим строем языков (в данном случае английского и русского языков как языков аналитического и синтетического строя), разницу между фиксированным и свободным порядком слов. Подобные различия в языковой структуре объясняют необходимость применения различных переводческих трансформаций, что также входит в фокус настоящего исследования.

Материалом данного исследования послужило произведение британской детской писательницы Мэри Нортон

«Добывайки на реке» (1959 г.) [9; 12]. «Добывайки» считаются ее самой популярной серией книг, куда входят следующие сказки: «Добывайки», «Добывайки в поле», «Добывайки на реке», «Добывайки в воздухе» и «Добывайки на новом месте».

Выбранное нами произведение относится к жанру детской литературной сказки. Данный жанр обладает специфическими характеристиками, не свойственными литературе для взрослых людей, так как сказка отличается особой композиционной и стилистической структурой, в которой экспрессивные синтаксические средства выполняют важные функции [3, с. 234]. Использование конструкций экспрессивного синтаксиса позволяет придать сказке ритм прочтения и некий музыкальный эффект, который привлекает юных читателей.

В данном исследовании мы уделили пристальное внимание таким экспрессивным синтаксическим конструкциям, как парентетические внесения, эллиптические конструкции, синтаксические повторы, инверсия. Методом сплошной выборки нами было отобрано 222 примера указанных синтаксических конструкций, из которых 94 примера составляют парентетические внесения (42 %), 64 примера – эллиптические конструкции (29 %), 43 примера – синтаксические повторы (19 %) и 21 пример приходится на инверсию (10 %). Относительно сохранения данных конструкций в тексте перевода указанного произведения мы получили следующие данные. Парентетические внесения сохраняются (переводятся) в 76 % случаев, эллиптические конструкции сохранены в 63 % случаев, повторы сохранены в 77 % случаев, инверсия переведена в 33 % примеров.

Из приведенных данных видно, что в выбранном нами тексте наиболее востребованными являются парентетические и эллиптические конструкции. Данный факт связан с желанием автора сделать свое произведение понятным для детей, так как парентеза в основном формирует второй план повествования или вводит

уточнения и пояснения к некоторым событиям, а эллипсис помогает приблизить диалоги героев к разговорной речи и упростить их, чтобы маленькому читателю был понятен их смысл. Кроме того, парентеза в большинстве случаев сохраняется в русском переводе, передача синтаксических повторов и эллиптических конструкций может зависеть от их вида, а инверсия часто остается без перевода. Рассмотрим примеры каждого типа синтаксических конструкций более подробно.

Парентетические внесения – это включение конструкции, выраженного отдельным словом, словосочетанием или предложением в основное предложение, при этом данная вставная конструкция связана с ним не грамматически, а содержательно-ассоциативно [6, с. 79]. С точки зрения содержания парентетических внесений существуют следующие виды: отсылка, экземплификация (пояснение с помощью примеров), делиберативность (выражение сомнения, оценки или размышления). Основная функция этого стилистического приема заключается в том, чтобы драматическим образом привлечь внимание читателя, на время перейдя к другой информации [11, с. 79].

(1) *There was every kind of dish and preserve – both real and false; pies, puddings, and bottled fruits out of season – all cooked by Lupy, and an imitation leg of mutton and a dish of plaster tarts borrowed from the dollhouse. – Какой только еды не было на столе: свежая и консервированная, настоящая и искусственная; пироги, пудинги, варенья и соленья, приготовленные руками Люпи, а также баранья нога и пирожные из гипса, заимствованные в кукольном домике.*

В примере (1) мы можем наблюдать парентезу, которая поясняет, какая именно еда была на столе. Парентеза-экземплификация выделяется тире. Нужно отметить, что при переводе парентетическая конструкция интегрируется в русское предложение, следовательно, меняются знаки препинания. Переводчик также использует прием добавления в

качестве переводческой трансформации, чтобы расширить контекст («свежая и консервированная»).

(2) *As he followed Mrs. May along the worn brick path, Mr. Beguid became silent. He had known this family most of his life, and a strange lot (he had begun to think lately) they were.* – Следуя за миссис Мей по выщербленным кирпичам дорожки, мистер Зловрединг погрузился в молчание. Он знал эту семью почти всю жизнь, и чем дальше, тем чудачковатей они ему казались.

В примере (2) парентетическое внесение выражено комментирующим предложением и выделено скобками. Оно предоставляет читателю добавочную информацию, связанную с его мыслями и мнением относительно других персонажей книги. Нужно отметить, что парентеза разрывает грамматическую основу предложения, то есть внедряется между предикативом и подлежащим с глаголом-связкой, которые стоят в инвертированном порядке. Это усиливает эмоциональное воздействие на читателя. Однако при переводе можно заметить снижение экспрессивности, так как конструкция не передается в полной мере на русский язык.

(3) *The set of signals flying from the masthead seemed less like flags than miniature garments strung like washing in the breeze – a descending scale of trousers, pants and drawers, topped gallantly (or so it had seemed) by a fluttering red-flannel petticoat – and tiny shreds of knitted stocking whipped eel-like about the mast.* – Сигнальные флаги, спускавшиеся с топа мачты, были, скорее, похожи на одежду, которую вывесили на просушку, – крошечные штаны, трусики и кальсоны; венчала все это красная фланелевая юбка, хлопающая на ветру.

В примере (3) мы столкнулись с использованием парентезы в парентезе, при этом они представляют собой два разных вида парентетических внесений – экземплификация и делиберативность (то есть выражение сомнения, оценки или размышления). Главная парентетическая

конструкция выделена с помощью тире с двух сторон, а парентеза-делиберативность обособливается при помощи круглых скобок. В переводном тексте сохраняется только основная парентеза-экземплификация, которая перечисляет все висящие предметы, а вторая парентеза, используемая для создания чувства сомнения у читателя, опускается, что говорит о снижении экспрессивности в переводном тексте.

(4) *They had never liked each other – all the world knew that. Они никогда не любили друг друга, кто этого не знает?*

В примере (4) для передачи парентезы используется антонимический перевод. Парентеза выражена вставной конструкцией, которая передает черты разговорной речи. Кроме того, при переводе меняются знаки препинания: вместо тире используется запятая, а парентетическое внесение из утверждения превращается в риторический вопрос, тем самым усиливая экспрессивный эффект.

Эллиптические конструкции – это конструкции, в которых наблюдается умышленное опущение главного члена предложения в стилистических целях, при этом опущенный элемент можно восстановить из контекста [5, с. 111].

(5) *'I been into that,' said Pod. 'There's no end to the stuff we could collect up for him once we get settled like, in a place of our own. Say every night we whipped round quick after closing time.'* – Я уже об этом подумал, – сказал Под, – как только мы устроимся, так сказать, под своей крышей, мы сможем много чего для него добывать. Скажем, каждый вечер станем обходить все улицы после закрытия.

В примере (5) опускается часть аналитической формы сказуемого (глагол have), который служит для образования перфектной формы глагола настоящего времени. Подобное опущение обусловлено желанием автора продемонстрировать разговорную, в чем-то даже небрежную речь, в которой элизия – это частое явление, то есть в конце концов слово «съедается» в потоке речи. При этом подобная

конструкция не передается на русский язык, так как подобной формы глагола нет в русском языке, то есть можно говорить о несохранении экспрессивной функции при переводе.

(6) *'But a story made up by you?' 'Not by me, no—' Mrs. May laughed as though embarrassed. – Но кто ее выдумал? Вы? – Куда мне, нет. – Миссис Мей смущенно рассмеялась.*

В данном примере представлен фрагмент диалога. В первом предложении опускается часть сказуемого, подобное опущение в данном случае не передается на русский язык, но переводчик попытался компенсировать эллипсис членением предложения. Во втором предложении опускаются главные члены предложения, при переводе эллипсис сохранен. В данном примере эллипсис акцентирует внимание на том, что миссис Мей считает абсурдным принимать её в качестве автора истории, ведь она просто ее рассказчик.

(7) *'He don't come back much. Once a year for his new clothes. Or if young Tom sends 'im special.' – Он не часто сюда приходит. Раз-два в год – за новой одеждой. Или по специальному поручению Тома.*

В примере (7) эллиптическая конструкция «Once a year for his new clothes» помогает дополнить образ персонажа, о котором говорят герои. Герой по имени Спиллер приходит домой только раз в год, чтобы взять новую одежду, а все остальное время старается этого избегать. Кроме того, из контекста известно, что Спиллер был отшельником. Подобное использование эллиптического предложения передает мыслительные процессы говорящего, постепенное появление в его сознании характеристик Спиллера и желание пояснить ситуацию. Каждая новая характеристика или добавочная информация о нем не требует повторения уже заданного контекста общения, что приводит к употреблению эллиптических конструкций. В переводе эллиптическая конструкция сохранена.

(8) *'Must be pretty hungry now, that ferret,' Pod went on, 'poor creature. Can't hunt with a bell: the rabbits hear him coming.' – А хореке этот, – продолжал Под, – верно, сильно сейчас голодный, бедняга. Охотиться с колокольчиком он не может: кролики услышат его за версту.*

В примере (8) эллиптическая конструкция (опущение подлежащего) служит для передачи особенностей речи говорящего, который переживает за бедное животное. Эллипсис не переводится на русский язык, но компенсируется инверсией для сохранения экспрессии.

Синтаксические повторы — это повторение слов или фраз в рамках одной смысловой конструкции [4, с. 258–259].

(9) *No, he wouldn't tell Driver this. Leastways, not tonight, he wouldn't. – Нет, он ни о чем не расскажет Драйвер. Во всяком случае, не сегодня. Сегодня – нет.*

В примере (9) используется кольцевой повтор (то есть в конце высказывания повторяется тот элемент, который стоит в начале). Данный повтор передает внутреннее сомнение героя. Он хочет рассказать о своем приключении, но он не хочет никого беспокоить, поэтому первое «he wouldn't» выражает его сомнение, в то время как второе говорит о его окончательном решении. В русском переводе наблюдается замена «he wouldn't» на слово «нет».

(10) *It was a scramble: they used the twine, they used the hatpin, they used the banana, they used the bundles, and somehow – the kettle listing steeply – they climbed out on the rim to hot sunshine and a cloudless sky. – Выкарабкаться наружу оказалось нелегко. Все было пуцено в ход; веревка от крышки, шпилька, остатки банана, узлы, и наконец, сами не зная, как, они выбрались наверх круто накренившегося чайника – навстречу жаркому солнцу и безоблачному небу.*

В примере (10) такой особый вид повтора, как параллелизм, используется для выражения многократности действий. Автор показывает, что герои перепробовали все подряд, чтобы добиться желае-

мого. Эта функция типична для фольклорных повторов. На русский язык данный синтаксический повтор передается перечислением (рядом однородных дополнений).

(11) *Talk, talk, talk.... Arrietty, listening, felt dazed.* – Вопросы – ответы, распросы – рассказы... У Арриэтты закружилась голова.

В примере (11) мы столкнулись с трехкратным повтором в начале предложения, который показывает длительность действия (типичный фольклорный повтор). Чтобы передать повтор на русский язык, переводчик обратился к конкретизации. Отметим также, что как в оригинале, так и в тексте перевода используется многоточие. Исследователи отмечают большой экспрессивный потенциал данного графического средства. В данном случае многоточие может маркировать возможность продолжения данного ряда, служить знаком избыточности дальнейших слов, а также передавать эмоциональное и физическое состояние героя («У Арриэтты закружилась голова»).

Инверсия – это нарушение обычного порядка следования членов предложения, в результате которого какой-нибудь элемент оказывается выделенным и получает специальные коннотации эмоциональности или экспрессивности [2, с. 219–220].

(12) *Very dark it was, this strange new home, almost as dark as under the floorboards at Firbank, and lit by wax dips fixed to upturned drawing pins (how many human dwellings must be burned down, Arrietty realized suddenly, through the carelessness of borrowers running about with lighted candles).* – Как темно было в этом чужом доме – почти так же темно, как под полом кухни в Фирбэнке, ведь освещали его лишь самодельные восковые свечи, наколотые на острия кнопок (сколько человеческих жилищ вдруг подумала Арриэтта, сгорело из-за беспечности добываек, снующих взад и вперед с горящими свечами в руках).

В примере (12) можно наблюдать инверсию предикатива, которая сохраняется в русском языке.

(13) *These they kept upstairs, soaking in the soap dish, and Homily would take them down three at a time to boil them on Lury's stove.* – Они вымачивали их у себя наверху в мыльнице, а затем Хомили брала по три горошины вниз и варила их на плите.

В примере (13) инверсия дополнения используется для акцентирования внимания читателя. Подобную конструкцию переводчик не сохраняет в переводном тексте.

(14) *'Must be pretty hungry now, that ferret,' Pod went on, 'poor creature. Can't hunt with a bell: the rabbits hear him coming. Gone in a flash the rabbits are.* – А хорек этот, – продолжал Под, – верно, сильно сейчас голодный, бедняга. Охотиться с колокольчиком он не может: кролики услышат его за версту. Бросаются врассыпную, только пятки засверкают.

В примере (14) мы столкнулись с полной инверсией главных членов предложения, которая акцентирует внимание на состоянии животного, то есть в данном случае наблюдается функция интенсификации. Можно увидеть, что инверсия оригинала не сохранена, однако она компенсируется следующим способом: добавляется союз «А» и меняются местами слова: «этот хорек» вместо «хорек этот». Кроме того, подлежащее «хорек» отделено от сказуемого парентезой, которая выражает слова автора. Это позволяет сконцентрировать внимание читателя на том, что герои волнуются о состоянии животного.

Завершая рассмотрение экспрессивных синтаксических конструкций в исследуемом материале, мы можем сделать следующие выводы. В жанре литературной сказки исследуемые единицы выполняют эмоционально-экспрессивную функцию, функцию ритмизации предложения и приближают авторскую литературную сказку к произведениям фольк-

лорного жанра. Кроме того, экспрессивные конструкции замедляют темп повествования, акцентируя внимание на важных для понимания моментах.

В выбранном произведении преобладают парентетические внесения. Они используются для уточнения какой-либо информации или передачи внутренних чувств и мыслей героев, замедляют темп повествования, заставляя задуматься о сказанном. На русский язык парентеза передается без потери экспрессивности, но в половине случаев меняются знаки препинания, которые обособляют конструкцию.

Эллиптические конструкции чаще всего используются в диалогах героев. Эллипсис с опущением части аналитической формы сказуемого не переводится, так как данные формы не характерны для русского языка. При помощи опущения главных членов предложения автор имитирует разговорную речь, тем самым

стирая грань между литературным произведением и реальностью, стараясь оживить героев сказки.

Синтаксические повторы позволяют выделить наиболее важную информацию и передать чувства и переживания героев.

Инверсия служит для привлечения внимания маленького читателя к важным элементам сообщаемого. Перевод инвертированных предложений осуществляется в трети случаев с использованием переводческих трансформаций.

Отметим также, что во многих примерах используется одновременно несколько экспрессивных конструкций, а это, в свою очередь, усиливает эмфатический эффект и увеличивает воздействие на читателя. В исследуемом нами переводе данная сказка обладает приблизительно той же экспрессивностью, что и текст оригинала, но в некоторых случаях она создается на лексическом, а не грамматическом уровне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрова О.В. Проблемы экспрессивного синтаксиса. На материале английского языка. Москва: Ленанд, 2021. 214 с.
2. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык. Москва: Флинта: Наука, 2021. 385 с.
3. Брауде Л.Ю. К истории понятия «Литературная сказка» // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1977. Т. 36. №3. С. 224–236.
4. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. Москва: Либроком, 2016. 376 с.
5. Знаменская Т.А. Стилистика английского языка. Москва: УРСС, 2016. 224 с.
6. Караулов Ю.Н. Русский язык: энциклопедия. Москва: Большая рос. энцикл; Дрофа, 2008. 70 с.
7. Леонченко С.Н. Категория экспрессивности и смежные понятия в лингвистике // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Выпуск IX. 2019. С. 143–145.
8. Лингвистический энциклопедический словарь / Ин-т языкознания АН СССР; под ред. В.Н. Ярцевой. Москва: Сов. энциклопедия, 1990. URL: <http://tapemark.narod.ru/les/001a.html> (дата обращения: 01.08.2025).
9. Нортон М. Добывайки на реке. Москва: Эксмо, 2019. 208 с.
10. Солодуб Ю.П. Теория и практика художественного перевода. Москва: Издательский центр «Академия», 2005. 296 с.
11. Harris R.A. Writing with Clarity and Style. A Guide to Rhetorical Devices for Contemporary Writers. New York: Routledge, 2018. 219 p.
12. Norton M. The Borrowers Afloat. New York: Clarion Books, 2003. 191 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aleksandrova O.V. Problemy jekspressivnogo sintaksisa. Na materiale anglijskogo jazyka. Moskva: Lenand, 2021. 214 s.
2. Arnol'd I.V. Stilistika. Sovremennyj anglijskij jazyk. Moskva: Flinta: Nauka, 2021. 385 s.

3. Braude L.Ju. K istorii ponjatija «Literaturnaja skazka» // Izvestija AN SSSR. Serija literatury i jazyka. 1977. T. 36. №3. С. 224–236.
4. Gal'perin I.R. Očerki po stilistike anglijskogo jazyka. Moskva: Librokom, 2016. 376 s.
5. Znamenskaja T.A. Stilistika anglijskogo jazyka. Moskva: URSS, 2016. 224 s.
6. Karaulov Ju.N. Russkij jazyk: jenciklopedija. Moskva: Bol'shaja ros. jencikl; Drofa, 2008. 703 s.
7. Leonchenko S.N. Kategorija jekspressivnosti i smezhnye ponjatija v lingvistike // Praktika prepodavaniya inostrannyh jazykov na fakul'tete mezhdunarodnyh otnoshenij BGU: jelektronnyj sbornik. Vypusk IX. 2019. S. 143–145.
8. Lingvisticheskiy jenciklopedicheskiy slovar' / In-t jazykoznanija AN SSSR; pod red. V.N. Jarcevoj. Moskva: Sov. jenciklopedija, 1990. URL: <http://tapemark.narod.ru/les/001a.html> (data obrashhenija: 01.08.2025).
9. Norton M. Dobyvajki na reke. Moskva: Jeksmo, 2019. 208 s.
10. Solodub Ju.P. Teorija i praktika hudozhestvennogo perevoda. Moskva: Izdatel'skij centr «Akademija», 2005. 296 s.
11. Harris R.A. Writing with Clarity and Style. A Guide to Rhetorical Devices for Contemporary Writers. New York: Routledge, 2018. 219 p.
12. Norton M. The Borrowers Afloat. New York: Clarion Books, 2003. 191 p.

Поступила в редакцию: 19.08.2025.

Принята в печать: 18.09.2025.